

Prioridades para el Plan Social para el Clima

Xaquín García-Muros^{1,2}, Eva Alonso-Epelde¹, María Moyano¹, Luis Rey¹ y Mikel González-Eguino^{1,3,4}.

¹Basque Centre for Climate Change (BC3), Leioa.

²Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston.

³Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia, Bilbao.

⁴Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao.

POLICY BRIEF #3 Diciembre 2023

Resumen

Este Policy Brief busca aportar algunos de los aspectos claves y prioridades que deberían incluirse en el futuro Plan Social para el Clima (PSPC), que debe ser la piedra angular sobre la que se diseñen los programas de ayudas derivados del uso de los fondos europeos provenientes del Fondo Social para el Clima (FSC). Las prioridades identificadas son el resultado de una jornada de reflexión con diversas personas expertas en temas energéticos, ambientales y sociales, que según su contexto institucional pueden clasificarse dentro de los siguientes grupos: consumidores, sindicatos, empresas, organizaciones no gubernamentales e investigadores. En esta jornada se trataron numerosos temas entre los que destacan la necesidad de involucrar a los agentes sociales en el proceso de transición justa, las bases para el diseño de medidas efectivas que lleguen a los colectivos más vulnerables (como los hogares en riesgo de pobreza energética o de transporte) o la necesidad de promover empleo verde y de calidad (también como forma de empoderar a los colectivos más vulnerables a la transición energética).

Fondo Social para el Clima, medida del Paquete Fit for 55

La Comisión Europea ha reforzado sus compromisos climáticos mediante la aprobación del Pacto Verde Europeo¹ lo que supone aumentar el objetivo de reducción de las emisiones netas en un -55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Para ello, la Comisión está desarrollando una revisión profunda de la legislación energética y climática, ya que la actual era insuficiente para alcanzar estos nuevos objetivos (European Commission, 2020) y ha lanzado el paquete "Fit for 55". Entre las propuestas legislativas destaca la extensión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) a los sectores de la edificación y el transporte (en adelante, ETS2).

Se espera que la aplicación del paquete "Fit for 55" reduzca a medio y largo plazo los costes energéticos. Sin embargo, en el corto plazo aumentará los precios de los combustibles fósiles, lo que tendrá impactos sociales y distributivos significativos. Estos impactos pueden afectar de manera desproporcionada a los sectores que dedican una mayor parte de sus ingresos a energía y transporte y que no tienen acceso a soluciones alternativas. Dichos impactos serán diferentes dependiendo de Estados miembros, regiones, hogares y tipos de empresas.

Por ello, el "Fit for 55" contempla la creación del Fondo Social para el Clima (FSC, en adelante). El FSC tendrá, en principio, una dotación financiera de 65.000 millones de euros y se financiará con una parte de la recaudación del ETS2 (European Parliament, 2023). El FSC tiene como objetivo proporcionar financiación a los Estados miembros para apoyar políticas que aborden los posibles impactos sociales. Esto debe lograrse mediante ayudas directas temporales e inversiones destinadas a reducir a medio y largo plazo la dependencia de los combustibles fósiles.

En este sentido, el documento del Consejo de la Unión Europea en donde se establecen los criterios de creación del FSC (EC 2021) para el periodo 2026-2032 indica que los Estados miembros deberán elaborar sus propios Planes Sociales para el Clima (PSPC). Estos planes recogerán (artículo 4.1.C) una

¹ El Pacto Verde promovido por la Comisión Europea (Green New Deal), establece una visión detallada para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro para 2050, salvaguardar la biodiversidad, establecer una economía circular y eliminar la contaminación, mientras se impulsa la competitividad de la industria europea y se garantiza una transición justa para las regiones y los trabajadores afectados (European Commission, 2019).

estimación de los posibles efectos de este aumento de los precios en los hogares y, en particular, en la incidencia de la pobreza energética, en las microempresas y en los usuarios del transporte, que comprenda, en particular, una estimación y la determinación de los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables. Estos impactos deben analizarse con un nivel suficiente de desagregación, teniendo en cuenta elementos como el acceso al transporte público y a los servicios básicos y determinando las zonas más afectadas, en particular los territorios remotos y rurales. Aunque el documento no establece criterios y definiciones concretos para estos grupos, sí incluye indicaciones al respecto.

Por otro lado, en el marco de la gobernanza climática, los Estados miembros han actualizado en 2023 su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ('PNIEC') que establecen la planificación hasta 2030, y que actualmente se encuentran en proceso de revisión. La Comisión, que supervisa e informa sobre los progresos como parte del informe sobre la Unión de la Energía, ha indicado que los PSpC se vincularán y enmarcarán en las reformas previstas y los compromisos asumidos en los PNIEC, con miras a minimizar los costes administrativos adicionales. Por lo tanto, los Planes Social de Clima han de estar alineados con el PNIEC.

La necesidad de valorar los impactos sociales del "Fit for 55" no han hecho más que aumentar tras los efectos de la pandemia de la COVID-19 y la actual crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. Aunque parte de sus efectos han sido limitados gracias a los Planes de Recuperación y Resiliencia y el Fondo de Transición Justa.

Dada dicha necesidad, este Policy Brief busca aportar algunos de los aspectos claves y prioridades que deberían incluirse en el futuro Plan Social para el Clima, el cual debe ser la piedra angular sobre la que se diseñen los programas de ayudas derivados del Plan a través del uso de los fondos provenientes del FSC.

Las prioridades recogidas en este Policy Brief para el diseño del PSpC se han elaborado a partir de la opinión de expertos en materia de energía y clima, así como en aspectos sociales y sobre colectivos vulnerables. Durante una jornada de debate² se recopiló información cualitativa detallada sobre las ideas, reflexiones y opiniones de los distintos agentes interesados en relación con políticas clave para los colectivos vulnerables en el contexto del Plan Social para el Clima. Un análisis más detallado de la jornada se recoge en Küblböck et al. (el cual estará disponible en breve). En la jornada participaron 30 representantes de diversas instituciones que según su contexto institucional

² <https://adjust-project.eu/first-stakeholder-workshop-in-madrid/>

pueden clasificarse dentro de los siguientes grupos: consumidores, sindicatos, empresas, organizaciones no gubernamentales e investigadores.

A diferencia de otros enfoques de investigación social como la observación, las entrevistas o las encuestas, los grupos de debate permiten capturar actitudes, pensamientos, experiencias y reacciones de los actores interesados en relación a un tema objeto de investigación (Gibbs, 1997). Asimismo, los grupos de debate son particularmente útiles en estudios como este, en el que se pretende conocer el grado de consenso existente entre los agentes interesados respecto a la aplicación de políticas concretas (Morgan & Krueger, 1993). Así, este enfoque de investigación participativa ha sido ampliamente utilizado en la literatura científica para obtener evidencias empíricas útiles para el diseño y la evaluación de medidas en múltiples ámbitos, incluido el de medidas energético-ambientales (Beuermann & Santarius, 2006; Clinch et al., 2006; Deroubaix & Lévêque, 2006; Dresner et al., 2006; Kallbekken & Aasen, 2010; Klok et al., 2006, Tomas et al. 2023).

Prioridades identificadas para el Plan Social para el Clima

A continuación, se recogen las reflexiones y prioridades identificadas en la sesión de debate previamente mencionada:

- El PSpC debería garantizar una transición justa incluyendo la **participación de agentes sociales** a la hora de elaborar el plan, ampliando así la democracia energética. Del mismo modo, los agentes sociales y locales deberían tener un papel clave en la gestión y acompañamiento de las medidas de apoyo, pues son las entidades más cercanas a la ciudadanía y especialmente a los colectivos vulnerables.
- El PSpC debería incluir en sus partidas **financiación para información y asesoramiento sobre las ayudas** para asegurar que estas lleguen realmente a los colectivos vulnerables identificados. Además, se recomienda un acompañamiento a las familias vulnerables receptoras de las ayudas para valorar mejoras en la implementación de las medidas.
- Se deberían **reducir los trámites administrativos y automatizar las ayudas** siempre que sea factible. Para que las ayudas lleguen al 100% de los posibles perceptores es crucial minimizar las barreras administrativas lo máximo posible sin perjuicio de las garantías del proceso. Ejemplos como el bono social eléctrico en Portugal, de automática aplicación, pueden servir como guías para las ayudas concedidas en el PSpC.
- Dado que el PSpC tiene como objetivo acompañar a colectivos vulnerables durante la transición, se debería hacer un **esfuerzo exhaustivo** por parte de las administraciones **en identificar a los colectivos vulnerables**. Así las ayudas del PSpC llegarán a aquellos que más lo necesitan.
- Las ayudas derivadas del PSpC **no deberían computar como ingresos en la declaración del IRPF** y se debería **evitar su incompatibilidad** con otros tipos de ayudas sociales. Asegurando así que el 100% de la ayuda llegue a los posibles perceptores.
- El dinero destinado a ayudas establecidas en el PSpC debería ser utilizado para **implementar nuevos programas sociales**. Es decir, no debería ser utilizado para sufragar gastos de programas de ayudas ya existentes y con partidas presupuestarias ya establecidas.
- El resto de la recaudación de la extensión del ETS (ETS2) habría de utilizarse para **co-financiar y fortalecer los programas del PSpC**, así como poder extender estos a grupos de rentas medias y bajas, más allá de los vulnerables.
- Dado el impacto esperado de la extensión del ETS2 en hogares vulnerables a la **pobreza energética**, se debería dar **prioridad a**

programas de rehabilitación profunda e integrada con tecnologías eficientes y renovables, promoviendo a su vez el autoconsumo cuando sea posible y viable. Además, se debería hacer un esfuerzo especial en que estos programas lleguen también a domicilios arrendados, sin que la ayuda repercuta en el alquiler del inquilino.

- Dado el impacto esperado de la extensión del ETS2 en hogares vulnerables al transporte, se debería dar **prioridad a programas destinados a mejorar el transporte público de proximidad, accesible y de calidad**. Del mismo modo, se deberían diseñar programas específicos de ayudas en aquellas zonas donde no sea viable extender o mejorar la red pública de transporte, como en hogares rurales, promoviendo a su vez servicios alternativos de movilidad como la movilidad a demanda o los coches compartidos.
- Los programas de ayudas al transporte deberían focalizarse en facilitar el cambio modal, dando **prioridad al transporte público y a nuevas formas de movilidad** (como la promoción de vías ciclables) y a la movilidad eléctrica en zonas donde el transporte público sea limitado.
- Los programas de ayudas deberían **tener en cuenta las características socioeconómicas de los hogares perceptores**, estableciendo en todos los casos límites de renta para su acceso. Además, se debería poner un mayor foco en aquellos hogares en riesgo de **pobreza energética o de transporte**, pero extendiendo los programas también a rentas medias y bajas.
- El PSpC debería **promover empleo de alta calidad**. Cualquier financiación establecida en el PSpC que incluya la contratación de personas trabajadoras tendría que venir condicionada a unas buenas condiciones laborales, asegurando que los programas creen empleo de alta calidad. Además, las oportunidades de una economía basada en fuentes renovables, debe materializarse también en oportunidades de formación y empleo para los colectivos más vulnerables. En este contexto, deberían impulsarse cursos de oficios verdes, cuya cualificación de entrada sea muy básica y permita participar a cualquier persona vulnerable, así como facilitar y promover su inserción laboral.

Referencias

Beuermann, C., Santarius, T., 2006. Ecological tax reform in Germany: handling two hot potatoes at the same time. *Soc. Polit. Responses Ecol. Tax Reform Eur.* 34, 917–929. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2004.08.045>

Clinch, J.P., Dunne, L., Dresner, S., 2006. Environmental and wider implications of political impediments to environmental tax reform. *Soc. Polit. Responses Ecol. Tax Reform Eur.* 34, 960–970. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2004.08.048>

Deroubaix, J.-F., Lévêque, F., 2006. The rise and fall of French Ecological Tax Reform: social acceptability versus political feasibility in the energy tax implementation process. *Soc. Polit. Responses Ecol. Tax Reform Eur.* 34, 940–949. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2004.08.047>

Dresner, S., Jackson, T., Gilbert, N., 2006. History and social responses to environmental tax reform in the United Kingdom. *Soc. Polit. Responses Ecol. Tax Reform Eur.* 34, 930–939. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2004.08.046>

European Commission (2019). Communication on the European green deal, COM(2019)640 final.

European Commission, 2020. 2020 report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on Governance of the Energy Union and Climate Action. COM (2020) 950 final.

European Commission (2021) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0568>

European Parliament. 2023. REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Social Climate Fund and amending Regulation (EU) 2021/1060. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0955>

Gibbs, A., 1997. Focus groups. *Soc. Res. Update* 19, 1–8.

Kallbekken, S., Aasen, M., 2010. The demand for earmarking: Results from a focus group study. *Spec. Sect. - Paym. Ecosyst. Serv. Local Glob.* 69, 2183–2190. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.06.003>

Klok, J., Larsen, A., Dahl, A., Hansen, K., 2006. Ecological Tax Reform in Denmark: history and social acceptability. *Soc. Polit. Responses Ecol. Tax Reform Eur.* 34, 905–916. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2004.08.044>

Küblböck, K., Alonso-Epelde, E., Angioni, J., García-Muros, X., González-Eguino, M., Moyano, M., Omann I., Rey, L. Forthcoming. Documentation of AdJUST Stakeholder Workshop in Madrid. ADJUST report.

Morgan, D.L., Krueger, R.A., 1993. When to use focus groups and why, in: Successful Focus Groups: Advancing the State of the Art. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, California. <https://doi.org/10.4135/9781483349008>

Tomás, M., García-Muros, X., Alonso-Epelde, E., Arto, I., Rodríguez-Zúñiga, A., Monge, C., González-Eguino, M. 2023. Ensuring a just energy transition: A distributional analysis of diesel tax reform in Spain with stakeholder engagement. Energy Policy. 177. DOI ([10.1016/j.enpol.2023.113558](https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113558)).

Autores del informe

Xaquín García-Muros: Investigador en BC3 y en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). El principal objetivo de su investigación es analizar los impactos distributivos y sociales de las políticas medioambientales y favorecer la transición energética. Es autor de numerosos artículos científicos sobre el impacto económico, social y ambiental de la transición energética. Es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad del País Vasco.

Eva Alonso-Epelde: Investigadora en BC3. Su trabajo se centra principalmente en el análisis del impacto socioeconómico y ambiental con perspectiva de género de las políticas climáticas que favorecen la transición energética. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con un Master en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Actualmente es estudiante de doctorado en la UPV-EHU.

María Moyano: Investigadora en BC3. Su trabajo se centra en el análisis del impacto distributivo de políticas macroeconómicas climáticas teniendo en cuenta el mercado laboral. Se graduó en Economía y cuenta con un máster en Economía: Instrumentos del Análisis Económico. Actualmente es estudiante de doctorado en la UPV-EHU.

Luis Rey: Investigador en BC3. Su trabajo se centra en el análisis económico de la transición energética. Es doctor en economía por el European University Institute. También ha trabajado en el centro de investigación Economics for Energy y en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Mikel González-Eguino: Investigador Ikerbasque en BC3 y profesor asociado a la Universidad del País Vasco UPV/EHU. Coordinador del grupo de investigación “Low Carbon” en BC3 y co-director del observatorio OTEA. Es autor de numerosos artículos científicos sobre el impacto económico, social y ambiental de la transición energética. Ha trabajado en el análisis de políticas públicas para diversas instituciones en materia de energía y clima. Es doctor en economía.

“Esta publicación ha sido financiada por la Unión Europea a través del proyecto Horizonte ADJUST. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.”